

Revalorisation de la tradition africaine à travers le folklore dans le théâtre : une lecture d'*Olurounbi ou le prix du pari* de TundeAjiboye

Stella Onome Omonigho,
University of Benin, Benin City-Nigeria

Résumé

L'arrivée de la civilisation occidentale et de la modernité en Afrique, a occasionné une certaine rupture dans la tradition africaine surtout, dans la tradition orale. Jadis, les Africains se réunissaient au cours des événements traditionnels qui leur permettaient de communier ensemble. Parmi ces événements ressortent des traditions orales dont nous pouvons compter les contes, et des réunions nocturnes autour d'un feu au centre du village ou au milieu d'une cellule familiale. Il y a aussi des rites mensuels ou annuels qui nécessitent la participation des adeptes des sectes d'une communauté africaine particulière. Ceux-ci se réunissent pour observer des cultes traditionnellement religieux où on remarque souvent une représentation des grands faits du passé, des légendes et des mythes. L'évolution de la société africaine a laissé tomber cette tradition qui sert souvent d'un unificateur de la société africaine traditionnelle. Cette communication vise alors à donner une prise de conscience à l'importance et l'urgence de revaloriser certaines traditions et cultures africaines ignorées par le monde africain moderne.

Mots Clés: Revalorisation, tradition africaine, folklore

Abstract

The arrival of Western civilization and modernity in Africa has caused a certain break in the African tradition especially in the oral tradition. In the past, Africans met during traditional events that allowed them to commune together. These events include oral traditions of which we can count folktales, and nocturnal meetings around a fire at the centre of the village or in the middle of a family compound. There are also monthly or annual rites that require the participation of followers of the sects of a particular African community. These ones gather to observe traditional religious cults where one often sees a representation of the great facts of the past, legends and myths. The evolution of African society has abandoned this tradition, which often serves as a unifying force for traditional African society. The purpose of this paper is to raise an awareness of the importance and urgency of upgrading certain African traditions and cultures ignored by the modern African world. With the study of a folktale developed into a play by Tunde Ajiboye *Olurounbiou le prix du pari*, we hope to reaffirm the importance of the African culture in the modern African society.

Keywords: Revalorisation, Traditional Africa, Folklore

Introduction

Le folklore fait partie de ces traditions où les gardiens de la mémoire africaine, c'est-à-dire les griots et les vieux racontent les histoires des faits sublimes des héros aux jeunes pour différentes raisons. Ces raisons comprennent parmi d'autres, la revalorisation et la commémoration des légendes dans la société. Il devient nécessaire donc de remémorer le folklore africain afin d'éviter la perte de ces valeurs culturelles. Le folklore constitue donc une partie importante de la tradition orale. Il comprend les croyances traditionnelles propres

à chaque tribu. D'après Malraux (1937 :577),
C'est l'ensemble des traditions, usages, coutumes, fêtes, chants.
Costumes, instruments, meubles et décors familiers de notre
populaire. C'est aussi l'ensemble des souvenirs, des sujets de
conversation communs aux membres d'un groupe restreint.

Le folklore n'est pas synonyme de culture, mais c'est plutôt un ensemble de croyances tirées de légendes et c'est pourquoi on les appelle généralement contes folkloriques. Les contes folkloriques sont des histoires traditionnelles racontées de génération en génération. Ils sont le reflet d'une culture donnée et véhiculent principalement les questions fondamentales de la vie quotidienne de la société en question. Selon UNESCO (2001). Le folklore est :

l'ensemble des créations émanant d'une communauté culturelle fondées sur la tradition, exprimés par un groupe ou par des individus et reconnues comme répondant aux attentes de la communauté en tant qu'expression de l'identité culturelle et sociale de celle-ci. Les normes et les valeurs se transmettent oralement, par imitation ou par d'autres manières.

Généralement, le folklore est une histoire populaire de forme orale qui parfois porte sur la vie humaine et ses relations avec des êtres surnaturels. Parfois aussi, il peut être une histoire sur des animaux et leur rapport avec des humains ou leurs relations avec des êtres surnaturels. D'après les définitions différentes du folklore, il est évident que ce genre littéraire fait partie intégrante de la tradition et de la culture d'une société donnée. Puisqu'il s'agit surtout du domaine de l'oral, l'Afrique risque alors de perdre cette grande richesse, si les spécialistes n'arrivent pas à consigner dans des documents ces grandes histoires racontées par des vieux et des griots qui ne sont pas forcément lettrés. Le consigner dans les documents revient donc à mettre ces beaux contes sous forme écrite. C'est certainement pour cette raison que Tunde Ajiboye, un écrivain nigérian, a fait une adaptation d'un folklore yorouba en le représentant comme une pièce de théâtre qu'il intitule *Olurounbi ou le prix de pari*.

Pourquoi consigner un folklore dans un document?

L'éducation occidentale des jeunes a causé une certaine rupture dans la pratique des traditions en Afrique. La plupart des jeunes Africains ne s'intéressent plus aux réunions autour d'un feu dans les communautés rural espour écouter les vieux raconter leurs histoires au clair de la lune. Ils s'intéressentde nos jours plus au cinéma, à la discothèque et à d'autres moyens modernes de divertissement. C'est ainsi que certains écrivains qui apprécient la tradition orale et ses fonctions dans la société sesont intéressés spécialement à rédiger et à documenter dans une forme littéraire certains folklores, mythes et légendes dont leshistoires sont jadis transmises par les aïeux pour permettre aux gens de ne pas tout oublier et tout abandonner de leur culture.

L'histoire qui se passe dans *Olurounbi ou le prix d'un pari* de Tunde Ajiboye est une histoire adaptée d'un folklore africain qui implique les traditions culturelles qui ont survécu en Afrique à travers l'expression orale et qui dans les années récentes sont décrites comme une partie de la culture spirituelle du peuple africain. Le terme folklore est employé

pour décrire des croyances traditionnelles, des mythes, des histoires de la vie quotidienne d'un peuple. Il est souvent transmis d'une manière informelle surtout à l'oral, d'une génération à une autre.

Résumé de la pièce de base

Dans la pièce *Olurounbi ou le prix du pari*, il s'agit du sort d'une grande commerçante Olurounbi qui, avec ses co-commerçants avaient des difficultés dans leurs affaires. Les gens n'achètent plus leurs marchandises et ils vont consulter l'oracle qui les oblige à faire une promesse de ce que chaque commerçant va lui offrir pour faire fructifier ses affaires. Alors que les autres commerçants promettent à l'oracle des moutons, des vaches, des brebis ou autres produits alimentaires, Olurounbi, une veuve, promet sa fille unique. Après la séance du serment, les commerçants commencent à rayonner dans leurs affaires. Tout le monde est heureux jusqu'au jour où l'oracle leur demande de tenir leur promesse. Ceux qui ont promis des produits alimentaires les présentent immédiatement. Mais Olurounbi est devenue misérable et endeuillée lorsqu'elle se voit contrainte d'offrir comme promesse sa fille unique le jour de sa noce en présence des gens déjà assis pour la cérémonie.

Histoire originale

Il y avait un grand arbre appelé l'iroko (un arbre vénéré dans la forêt) dans un certain village chez les yoruba au Nigeria. Les gens de temps à autre allaient consulter l'oracle par le biais de l'iroko pour lui demander différentes faveurs. L'arbre est connu par tous les habitants du village comme très gentil car, il consent, la plupart du temps, aux souhaits des villageois. Ceux-ci néanmoins doivent revenir voir l'arbre sacré avec des cadeaux promis (quelle qu'en soit leur nature) si leur vœu est exaucé. Aussi devaient-ils préciser le genre de leur promesse avant de faire leur demande.

Un matin, un certain groupe de commerçants s'est approché de l'arbre pour lui demander la faveur de bien vendre leurs articles lorsqu'ils se rendraient à la grande rencontre annuelle des commerçants au marché. Beaucoup d'entre eux ont promis d'offrir à l'iroko des moutons, des chèvres, des ignames et beaucoup d'autres choses de cette nature si leur prière est exaucée. Mais quand arriva le tour d'Olurounbi, elle a promis tout court d'offrir sa fille. Les gens de ce village ont toujours cru que plus la valeur de l'objet promise n'était élevée, plus vite, le vœu était exaucé. Après les ventes de la journée, les commerçants étaient tous contents. C'était pour tout le monde une bonne journée d'affaires, Olurounbi a effectivement fait la meilleure recette parmi tous les commerçants. Et tous heureux et très excités, ils ont tenu leur promesse en apportant divers objets à l'Iroko, sauf Olurounbi qui a cherché à apaiser l'iroko tout à tour avec différents animaux, des tissus et d'autres produits alimentaires mais l'arbre a tout rejeté. Après quelques jours, quand elle passait devant l'arbre avec sa fille au dos, l'arbre lui a pris la fille et Olurounbi s'est mise à hurler « Donne-moi mon enfant ! » disait-elle à l'iroko. En entendant les cris d'Olurounbi, les villageois qui se sont rassemblés ont commencé à chanter :

YOROUBA*OlukalukujeEwureewureewure**Olukalukujeaguntanagutanbolojo**Olurounbi je om ore om ore aponbieepo**Olurounbi o, joins, joins**Iroko joins, joins***TRADUCTION***Certains ont prêté serment d'offrir des chèvres**D'autres ont fait le vœu d'offrir de gros moutons**Olurounbi a promis d'offrir comme sacrifice sa très belle fille**Olurounbi ô, joins, joins**Iroko joins, joins*

Notre communication vise à discuter le caractère du folklore yorouba, son contenu ainsi que son influence dans la société nigériane en nous basant sur la pièce de Tunde Ajiboye *Olurounbi ou le prix du pari*. A travers cette pièce, la présente communication étudiera l'importance de la documentation des folklores ainsi que les fonctions sociales, pédagogiques et religieuses véhiculées par le folklore en tirant des exemples de la pièce originale.

Importance de la remémoration du folklore

Il s'avère important de connaître les folklores parce que la plupart du temps, ils comprennent des leçons morales que l'on peut en tirer et utiliser à bon escient. D'après la théorie fonctionnaliste, le folklore sert à plusieurs fonctions dans une société donnée.

Folklore comme élément de divertissement

Le folklore sert à distraire un public, lors d'une séance de folklore tout le monde se réunit et un conteur raconte des histoires et parfois aussi elles sont accompagnées de danses. Ceci veut dire qu'au cours de l'histoire, on chante et on danse. Dans la société yorouba au Nigeria, la plupart des folklores comprennent des chansons qui servent de résumé de l'histoire en question ou comme des leçons morales. Malraux (1937), affirme que :

Le folklore peut comprendre la musique, la danse, les arts, les dessins et modèles, les noms, les signes et symboles, les interprétations ou exécutions, les cérémonies, les ouvrages d'architecture, les produits artisanaux et les récits, ainsi que de nombreuses autres expressions artistiques ou culturelles.

Dans *Olurounbi*, il y a des scènes où les personnages sur scène s'expriment avec des chansons. Dans la troisième scène du deuxième acte, les villageois sont allés se plaindre auprès de leur roi à cause des défis économiques auxquels ils font face. Dans cette scène, ils expriment leur colère à travers des chansons tout en dansant :

(...on entend des cris derrière la cour. Des chants de guerre, des gestes de menace et d'intimidation)

Les commerçants : (*chantant*)

Regardez, regardez (*bis*)

Regardez-moi et regardez, mon enfant
Regardez, regardez (*bis*)
Regardez-moi et regardez, mon enfant
Regardez, regardez (*bis*)

Alors que le roi et les notables leur parlent, les commerçants furieux et frustrés leur répondent en chantant. Au début de leur rencontre avec le roi, les chansons étaient pour démontrer leur dégoût et leur frustration mais au fur et à mesure que la rencontre se prolonge, les commerçants commencent à chanter pour montrer leur joie. Ce qui veut dire que la présence de chansons et de danses dans un folklore sert à justifier différentes intentions et actions choisies par l'auteur. Les chansons servent parfois à exprimer la joie ou la colère et parfois aussi la tristesse ou le dégoût vis-à-vis de quelque chose ou d'une situation. Vers la fin d'*Olurounbi*, le dramaturge a consacré une scène entière à la chanson et à la danse du personnage principal Olurounbi en route pour le sacrifice de sa fille Malomo :

Olurounbi : (*se met à répondre presque furtivement au rythme du tam-tam...mais Malomo danse mal lorsque les serviteurs de l'oracle continuent à danser,*
Que dois-je faire
Pour me mettre en paix
Avec moi-même ?....
Le jour où j'ai prêté ce serment, (*bis*)
C'est à peine si je m'imaginai les conséquences pp.60-61
(La traduction est la nôtre)

Chevrier (2006 :159) affirme que les chants, les danses et les contes dans un théâtre relèvent davantage du divertissement pur et simple :

...les sorties des masques, le mvèt, les scènes du vaudou haïtien ou les récits d'origines et des hauts faits de la tribu appartiennent de toute évidence au genre religieux, tandis que les contes animaliers dont le récitant chante, danse et mime les différentes péripéties, ou le kotéba du Mali qui cocassement met en scène la femme, l'amant et le mari trompé, relèvent davantage du divertissement pur et simple.

La danse dans la tradition orale en Afrique, est un moyen de communication dans la société traditionnelle. Il s'agit alors d'accéder à un corps libre. D'après Maurice Béjart (1980) « Danser c'est avant tout communiquer, s'unir, rejoindre, parler à l'autre dans les profondeurs de son être » La danse représentée dans la pièce folklorique *Olurounbi ou le prix du pari* est une représentation d'union, l'union de l'homme avec l'homme, de l'homme avec la nature, et de l'homme avec le divin. Dans les exemples donnés ici, il y a tout d'abord la danse des commerçants devant le roi, et puis leur danse devant l'arbre sacré où demeure l'oracle et finalement la danse de Malomo devant l'oracle.

Folklore, conservateur vivant de la culture africaine

Le folklore sert de conservateur de la culture d'un peuple. Avant l'arrivée de la

civilisation occidentale, tout jeune Africain accède à la culture africaine par le biais des contes, des fables, des devinettes, des légendes, des épopées, des mythes qui sont souvent racontées par les vieux (parents ou grands-parents) surtout le soir. D'après Joseph Brahim (1962 :12),

La nuit venue, ils se passionnent particulièrement pour les grandes veillées où les personnes âgées racontent de très belles histoires qui, parfois, ne finissent jamais et qu'elles doivent reprendre chaque soir sous la clarté de la lune....

A partir de ses histoires racontées, les jeunes Africains se mettent à l'enseignement des ancêtres qui leur permet d'avoir une connaissance profonde de l'Afrique. Boubou Hama (1969 :41) décrit bien l'importance de ces séances nocturnes en Afrique traditionnelle dans la vie d'un jeune Africain :

Le soir en cercle autour du foyer, couché à même le sol, en compagnie d'autres enfants de la famille, nous écoutions, suspendus, à ses lèvres, notre grand-mèreElle nous exposait le système de l'univers soraï. Elle nous enseignait la mystique africaine. Elle choisissait des circonstances auxquelles elle savait conférer un air de gravité qui effrayait, un ton de tendresse qui convenait, et cela enchantait l'auditoire...

L'adaptation du folklore à une pièce de théâtre africain est alors une manière de revivre et de soulever les grands moments de l'histoire africaine qui servent à enseigner aux jeunes Africains ce qui s'est passé avant leur histoire ou encore la réalité de certaines pratiques dans le continent. L'histoire représentée dans *Olurounbi* par exemple renseigne les lecteurs, surtout les jeunes Africains qui se sont éloignés de la culture et de la tradition africaines à cause de la modernité sur les rites, les religions traditionnelles et certaines croyances propre à l'Afrique. La consultation de l'oracle au moment de la crise économique dans la pièce par exemple est une façon de remémorer le rapport entre les divinités et les êtres humains. Dans la deuxième scène du troisième acte d'*Olurounbi*, nous remarquons la revalorisation des traditions africaines dans l'action et la parole du crieur du roi :

Crieur du roi : (*les sons du gong !*) « C'est le roi qui me charge de vous adresser ces quelques mots. Ecoutez, écoutez la voix du roi. Grands et petits, approchez-vous ! Hommes et femmes, approchez-vous !... pour bien entendre. To !To !To ! (*les sons du gong*)...J'ai à vous informer qu'après consultation avec le divinateur, le sort de notre pays serait entre les mains de nos ancêtres. Nos ancêtres qui détiennent le sort et va-et-vient de notre pays disent que l'état de notre économie s'améliorera à une condition fondamentale- que chaque commerçant aille faire la paix avec l'oracle de « Tout-Entendu ». Chacun promettra quelque chose si petit soit-il, qui servira de gage entre lui et l'oracle.....pp39-40

Dans cet extrait, à part le message donné par le crieur, nous remarquons la couleur locale dans sa présentation. Il y a tout d'abord le rôle et la signification d'un crieur dans une pièce

traditionnelle. Le crieur est connu comme un porte-parole du roi dans une société traditionnelle. C'est lui qui diffuse le message du roi au peuple. Jadis, le seul instrument de communication que le leader utilisait pour atteindre son peuple était à travers les crieurs qui font des tours dans le village avec leurs gongs pour attirer l'attention des villageois avant de communiquer le message du roi. Aujourd'hui, le crieur est remplacé par les journalistes, les présentateurs à la radio et à la télévision. L'instrument principal d'un crieur était le gong avec lequel il attirait l'attention des villageois pour les rassembler au centre du village ou à tout autre lieu public antérieurement choisi par le roi. Aujourd'hui, nous avons le média et tous les moyens de communication qui jouent les rôles que jouaient le gong lors de la diffusion d'une information au peuple. Cet extrait est une indication aussi que l'oracle est un objet réel à côté du microcosme qui comprend le peuple. L'oracle parle au peuple ; il leur parle à travers le divinateur qui sert de médiateur entre lui et le peuple. Au moment des difficultés, le divinateur consulte l'oracle au nom du peuple, et l'oracle répond en retour. Grâce à ce folklore représenté dans *Olurounbi ou le prix du pari*, Ajiboye fait miroiter la culture africaine à la génération moderne qui n'a pas eu la chance d'être témoin des événements qui ont marqué la société traditionnelle dans laquelle ont vécu leurs arrière-grands-parents.

Fonction morale du folklore

La troisième fonction fondamentale du folklore comme proposée dans la théorie fonctionnaliste est la fonction morale. Dans chaque fable, il y a souvent une leçon morale et pédagogique à retenir. Chevrier (2004 :159), affirme que le théâtre traditionnel qui comprend surtout le folklore permet de consolider l'ordre de la communauté et de faire passer à ses membres les messages pédagogiques indispensables à son maintien. Au-delà de l'interjection rythmique dans la pièce folklorique *Olurounbi ou le prix du pari* se dégage la leçon morale qui est celle de voir toute promesse faite comme une dette envers le divin. La promesse doit être considérée comme un gage. Qu'il faut bien réfléchir avant de faire une promesse à quelqu'un, et que l'on doit s'assurer de pouvoir tenir toute promesse faite le moment venu. A travers la mort de Malomo vers la fin de la pièce le jour de son mariage, Ajiboye enseigne à ses lecteurs les punitions ou les conséquences possibles auxquelles doit s'attendre quelqu'un qui manque à ses propres promesses.

Conclusion

L'Afrique contemporaine a besoin de l'histoire passée pour survivre les défis du présents et de bâtir une meilleure société pour l'avenir. L'un des moyens est d'avoir accès aux histoires du passé et aux grands faits. C'est à travers le folklore qui est un genre de la littérature orale relégué au deuxième rang au niveau littéraire que les contes folkloriques serviront de guide aux jeunes Africains qui ne connaissent pas les cultures et les traditions africaines à cause de la modernité. Il sera difficile de recréer l'ambiance de se rassembler autour d'un feu au village pour écouter aux vieillards, mais, les écrivains contemporains peuvent suivre l'exemple de Tunde Ajiboye pour faire des adaptations des contes folkloriques africains différents dans une forme littéraire afin de faire lire ou même regarder comme filme les jeunes africains.

Références

AjiboyeTunde, *Olurounbi ou le prix du pari*, Ibadan : Bounty Press.

HAMA Boubou, *Kotia-Nima* (4 tomes), Paris : Présence Africaine, 1969.

CHEVRIER Jacques, *Littérature nègre*, Paris : A. Colin, 1974.

CORNEVIN Robert, *Littérature d'Afrique noire de langue française*, Paris : PUF, 1976.

BRAHIM SEID Joseph, *Au Tchad sous les étoiles*, Paris : Présence Africaine, 1962.

Malraux André, *L'Espoir*, Paris, Gallimard, collection « Folio », 1^e édition 1937

Patrick Merand, *La vie quotidienne en Afrique noire à travers la littérature africaine d'expression française*. Paris : Editions l'Harmattan

UNESCO, Patrimoine culturel immatériel-définitions opérationnelles » Forum Mondial UNESCO sur la protection du Folklore, Piémont, Italie, 14-17 mars, 2001